

TORY, TU DIRECTORIO WEB

TORY, Your web directory

Ordoñez Cutipa Jasmin Estefany
Universidad Nacional del Altiplano - Puno
ORCID:0000-0003-2766-5064
jordonezc@est.unap.edu.pe

Paredes Flores Mabel Silvia
Universidad Nacional del Altiplano - Puno
ORCID:0000-0002-4793-1318
mparedesf@est.unap.edu.pe

Yupanqui Candia Luz Milena
Universidad Nacional del Altiplano - Puno
ORCID:0000-0002-8919-8695
lyupanquic@est.unap.edu.pe

Resumen

Nuestro proyecto denominado Tory, "tu directorio web," es un chatbot (Asistente Virtual) que ayuda a brindar información de contacto de un determinado lugar que el usuario solicite, brinda sugerencias en caso el usuario lo solicite. Todo esto para tener un libre acceso a la información de directorio y con ello reduciendo el tiempo de búsqueda, también el encuentro de datos desfazados o falsos. El chatbot se desarrolló en el lenguaje de programación Python utilizando Redes Neuronales con el que se extrae el tema principal de la conversación, se usó el kit de herramientas de Lenguaje Natural (nltk), para la tokenización con ello lograr el desarrollo del PNL, realizando análisis del texto, clasificación de texto, derivación de palabras y razonamiento de la semántica, se utilizó un archivo Json para el ingreso de respuestas y realizando el entrenamiento con el paquete pytorch teniendo los procesos de Análisis, desarrollo y entrenamiento, logrando en las pruebas la funcionalidad necesaria. Este Asistente inteligente está desarrollado en un entorno Web este por ser de fácil acceso para toda la comunidad, el interfaz se desarrolló en HTML5, con CSS, JavaScript y Bootstrap logrando así un producto amigable e intuitivo. Como resultados el ChatBot tiene un rendimiento óptimo en el momento de brindar respuestas a las consultas de un usuario. Por otro lado, la usabilidad del sistema es sencilla e intuitiva por lo que garantiza el libre acceso de usuarios.

Palabras clave

Chatbot, RNN, directorio, Asistente Virtual

Abstract

Our project called Tory, your web directory is a chatbot (Virtual Assistant) that helps provide contact information for a specific place that the user requests, provides suggestions if the user requests it. All this to have free access to the directory information and thus reducing the search time, also the encounter of

outdated or false data. The chatbot was developed in the Python programming language using Neural Networks with which the main topic of the conversation is extracted, the Natural Language Toolkit (nltk) was used, for tokenization, thereby achieving the development of NLP, performing analysis of the text, text classification, derivation of words and reasoning of semantics, a Json file was used for the input of responses and training with the pytorch package having the Analysis, development and training processes, achieving in the tests the necessary functionality. This Assistant is developed in a Web environment because it is easy to access for all the communities, the interface was developed in HTML5, with CSS, JavaScript and Bootstrap, thus achieving a friendly and intuitive product. As a result, the ChatBot has optimal performance at the time of providing answers to a user's queries. On the other hand, the usability of the system is simple and intuitive so it guarantees free access for users.

Keywords

Chatbot, RNN, directory, Virtual Assistant

1 Introducción

En la actualidad debido al avance tecnológico todas las personas disponen del libre acceso a la información, sin embargo, en el momento de búsqueda de información específica este trabajo tiende a ser tedioso y complicado debido a la variedad y cantidad de información registrada en la web con respecto a una misma entidad.

Bajo esta situación es que realizamos la propuesta de la integración de un ChatBot (Asistente Virtual) que brinda el acceso directo y eficiente a los datos de directorio de diferentes instituciones, como hospitales, comisaria,

restaurantes, hoteles, etc. Mediante el uso de herramientas tecnológicas se implementó el chatbot, logrando con estos resultados importantes, con los que se puede pasar de la prueba piloto a un desarrollo de un proyecto de gran magnitud.

A partir de esta iniciativa se pueden realizar proyectos futuros donde se realizara la integración de asistentes inteligentes en diversos ámbitos para el beneficio a los usuarios.

2 Marco teórico

2.1. Trabajo de referencia

En el trabajo denominado *AtheNA an avid traveller using LSTM based RNN architecture*, trata de la planificación de un viaje, ayudando al usuario a decidir el modo de transporte, la selección de paquetes turísticos, etc. Athena se basa en el uso de sistemas de NLP para simular una conversación entre ella y el usuario, y también el NLTK. Utiliza el aprendizaje profundo con el modelo de memoria a largo plazo a corto plazo (LSTM) basado en RNN. Detección de intereses, usando las conversaciones anteriores que se tiene con el usuario. Por último, se utiliza el modelo NLU para realizar las tareas de clasificación de intenciones y reconocimiento de entidades, el componente de clasificación de intenciones (conocido como Clasificador) identifica la entrada de texto y de esta entrada se extrae una intención que proporciona una explicación detallada para que la computadora la comprenda.[1]

En este trabajo se da la solución de ayudar a los turistas nacionales e internacionales a encontrar distintos lugares turísticos, además de consulta de festividades cercanas. Se utiliza el procesamiento de lenguaje natural (NLP) para extraer el tema principal de la conversación, NLTK para la tokenización con ello lograr el desarrollo del PNL, realizando análisis del texto, clasificación de texto, derivación de palabras y razonamiento de la semántica. Se utiliza el algoritmo RNN para clasificar la categoría a la que pertenece el mensaje. Todo esto programado en Python, integrando las librerías de Keras, Tkinter y Tensorflow. Adicional se usó el archivo JSON para integrar las posibles respuestas a dar.[9]

2.2. Chatbot

Alude a los programas que basados en la inteligencia artificial, permiten mantener una conversación hombre-máquina simulando las respuestas que daría una persona.

Este término surge como la suma de dos pa-

labras independientes: ‘chatter’ [o chat], término que procede del inglés que significa charla y ‘bot’ es el diminutivo o abreviación de robot. [4]

2.3. Dataset

Es la colección de datos reunidos durante la ejecución de un proyecto de investigación, son objetos digitales compuestos y heterogéneos. Pueden comprender diferentes elementos o tipos de datos: documentos de texto, hojas de cálculo, ficheros de operaciones matemáticas, gráficos, imágenes, etc. Constituye la base de una investigación y va asociado a una publicación científica como resultado de dicha investigación. [13]

2.4. Python

Es un lenguaje de alto nivel ya que contiene implícitas algunas estructuras de datos como listas, diccionarios, conjuntos y tuplas, que permiten realizar algunas tareas complejas en pocas líneas de código y de manera legible. Python es liberado bajo una licencia propia llamada Python Licence que ha sido certificada por el movimiento Open Source, y es compatible con la GPL.[3]

2.5. NLTK (Natural Language Toolkit)

Es una biblioteca de Procesamiento de Lenguaje Natural que utiliza el lenguaje de programación Python. NLTK es software libre, código abierto, lo que lo hace ideal para expandir sus funcionalidades en caso de necesitarlo. El hecho de estar implementada como una biblioteca Python reduce la curva de aprendizaje, y la acerca al mundo académico, cuya mayor parte de integrantes se encuentra familiarizado con este lenguaje de programación.[11]

2.6. Tokenize

Provee un analizador léxico para código fuente Python, implementado en Python. Este analizador también retorna comentarios como tokens, siendo útil para implementar, como colorizers para impresiones en pantalla. Cada llamada a la función debe retornar una línea de entrada como bytes. [12]

2.7. Procesamiento de Lenguaje Natural PNL

Consiste en la utilización de un lenguaje natural para comunicarnos con la computadora, debiendo esta entender las oraciones que le sean proporcionadas. El uso de estos lenguajes naturales facilita el desarrollo de programas que realicen tareas relacionadas con el lenguaje o bien, desarrollar modelos que ayuden a compren-

der los mecanismos humanos relacionados con el lenguaje.[5]

2.8. RNN (Red Neuronal Recurrente)

Una RNN se puede clasificar en parcial y/o totalmente recurrente. Las totalmente recurrentes son aquellas que cada neurona puede estar conectada a cualquier otra y sus conexiones recurrentes son variables. Las redes parcialmente recurrentes son aquellas que sus conexiones recurrentes son fijas. Estas últimas son la forma usual para reconocer o reproducir secuencias. Generalmente tienen la mayoría de las conexiones hacia delante pero incluyen un conjunto de conexiones retroalimentadas.[2]

3 Herramientas Utilizadas

3.1. Json

Es un formato de texto basado en objetos para el intercambio de información, bajo esta definición se utilizó esta herramienta para integración de las respuestas de nuestro ChatBot a base de un identificador, la entrada y las respuestas.[14]

3.2. NLTK

Es un Kit de herramientas de lenguaje natural para el procesamiento de lenguaje natural, se utilizó esta herramienta para el procesamiento del texto que ingrese el usuario, de tal modo este a base de la tokenización, lematización eliminación de StopWords y signos, esto favorece para el procesamiento y determinar la palabra o palabras esenciales del texto ingresado por el usuario.

3.3. Porter

Es un algoritmo que elimina sufijos, se utilizó este algoritmo en vez del lemmatizer esto para tener una respuesta más rápida ya que por la eliminación de sufijos esto lo realiza más rápido y sin sobre esfuerzo a la computadora.

3.4. Bag of Words

La Bolsa de palabras es un diccionario de palabras que se utiliza para el almacenamiento de las palabras ello mediante una matriz y para su futuro procesamiento, nosotros lo utilizamos para definir las palabras y procesar el texto que ingrese el usuario.

3.5. Flask

Flask permite crear de una manera muy sencilla aplicaciones web con Python. Flask es simple y se limita a lo que toda aplicación Web necesita: Un sistema de enrutamiento

y un sistema de plantillas, y renuncia a características que no todas las aplicaciones Web necesita como por ejemplo una Base de Datos. [8]

3.6. PyTorch

PyTorch es una librería open source basada en Python, enfocada a la realización de cálculos numéricos mediante programación de tensores, lo que facilita su aplicación al desarrollo de aplicaciones de aprendizaje profundo. La sencillez de su interfaz, y su capacidad para ejecutarse en GPUs (lo que acelera el entrenamiento de los modelos).

3.7. JQuery

JQuery es una biblioteca de JavaScript rápida, pequeña y rica en funciones. Hace que cosas como el recorrido y la manipulación de documentos HTML, el manejo de eventos, la animación. Con una combinación de versatilidad y extensibilidad, jQuery ha cambiado la forma en que millones de personas escriben. JavaScript.[7]

3.8. Bootstrap

Framework para desarrollo de aplicaciones web, es sencillo y ligero, una herramienta para crear interfaces de usuarios limpias y totalmente adaptables a cualquier tipo de dispositivo y pantalla, independientemente de su tamaño. Compatible con todos los navegadores.[10]

4 Desarrollo

4.1. Documento Json

En este documento se registro la base de datos JSON en esta se ingresaron las etiquetas de identificación y respuestas que daría nuestro ChatBot, este documento fue creado con la finalidad de realizar el entrenamiento de las redes neuronales para que después el chatbot brinde las respuestas de los mismos. se tiene los objetos de datos para las respuestas que tiene que dar el ChatBot, esta se desarrollo de las respuestas básicas que debe de dar nuestro ChatBot, la estructura que maneja es como se puede visualizar en la figura 1,2 y 3, manteniendo la estructura de indicador, entradas y respuestas.

4.2. Procesamiento del Texto

En este apartado se procesa el texto que ingresa el usuario, primero limpiando el texto, usando el lower para poner todas las palabras en minúsculas seguido de la eliminación de las stop-words con ello sigue el uso de portes que agrupa las palabras eliminando los sufijos como se puede visualizar en la figura 2.

Figura 1: Estructura del documento Json

```

1  "sabiduria": [
2  {
3    "indicador": "saludo",
4    "entradas": [
5      "Hola",
6      "Buen día",
7      "Buenas tardes",
8      "Buenas noches"
9    ],
10   "respuestas": [
11     "Hola :)",
12     "Buen día <3",
13     "Buenas tardes <3",
14     "Buenas noches <3"
15   ]
16 }
17 ],
18 {
19   "indicador": "bomberos",
20   "entradas": [
21     "¿donde se ubica los bomberos?",
22     "¿numero de los bomberos?",
23     "¿direccion de los bomberos?",
24     "¿informacion de los bomberos?"
25   ],
26   "respuestas": [
27     "Los bomberos se ubican en Av. El sol 458, para emergencias llamar al #116"
28   ]
29 }
30 ],
31 }

```

Fuente: Elaboración propia

Figura 2: Código para procesamiento de texto

```

1  import nltk
2  import numpy as np
3  nltk.download('stopwords')
4  from nltk.corpus import stopwords
5  from nltk.tokenize import word_tokenize
6  from nltk.stem.porter import PorterStemmer
7
8  stemming = PorterStemmer()
9
10 def tokenize(sentence):
11     tokens = word_tokenize(sentence)
12     lower_tokens = [t.lower() for t in tokens]
13     return lower_tokens
14
15 def español(spanish):
16     stop_words_sp = set(stopwords.words('spanish'))
17     texto = [w for w in spanish if not w in stop_words_sp]
18     return texto
19
20 def stemm(word):
21     return stemming.stem(word)
22
23 def bolsa_palabras(tokenize_sentence, todo):
24     tokenize_sentence = [stemm(w) for w in tokenize_sentence]
25     bag = np.zeros(len(todo), dtype=np.float32)
26     for idx, w in enumerate(todo):
27         if w in tokenize_sentence:
28             bag[idx] = 1.0
29     return bag

```

Fuente: Elaboración propia

4.3. Entrenamiento

Primero se carga el archivo conocimiento.json.^{en} la variable conocimiento, luego creamos 3 arrays, "indicadores" que con ayuda de un for se transfieren los indicadores del json y las entradas a el array "todo" a "xy" la entrada junto a su indicador.

Después ordenamos "todo" para luego almacenarlo en una bolsa de palabras donde devolverá un array de 0 y 1

Luego con ChatDataset realizamos el entrenamiento. Batch_size denota el tamaño del subconjunto de su muestra de entrenamiento (por ejemplo, 100 de 1000) que se utilizará para en-

entrenar a la red durante su proceso de aprendizaje, "Hidden_size" el tamaño oculto, "output_size" la cantidad de indicadores, "input_size" la cantidad de entrada, "learning_rate" es la tasa de aprendizaje y "num_epochs" define el número de veces que el algoritmo de aprendizaje funcionará en todo el conjunto de datos de entrenamiento. Después cargamos la Data y con device escogemos a cuda, cargamos la Red de nuestro modelo y optimizamos. Por ultimo lo guardamos todo en el Data con el nombre de "data.pth"

4.4. Modelo

Para nuestro modelo neuronal creamos una clase llamada Redz utilizamos nn.Module que es la clase base para todos los módulos de redes neuronales.

Con super inicializamos la superclase nn.Module, nuestra red tiene 3 capas lineales donde el primer parámetro es el numero de entrada que pasara por cada neurona de esa capa determinada por el segundo parámetro. Después creamos la variable activación que contiene la función ReLU el cual es una función lineal por partes que generará la entrada directamente si es positiva; de lo contrario, generará cero. Luego en forward se calcula los tensores de salida a partir de los tensores de entrada.

4.5. Tory

Primero para el desarrollo de Tory, el documento ejecutable era necesario la integración de el framework Flask ya que este a partir del enrutamiento realiza la conexión con el index de HTML. Cargamos el archivo Json, también cargamos FILE (data.pth) a la variable data. Luego igualamos variables para luego ejecutar el modelo Red, cargar el diccionario model_state y con val ejecuta el código Python.

Luego mandamos sentence a la bolsa de palabras, damos una nueva forma a una matriz con reshape y con torch.from_numpy realizamos la conversión de una matriz numpy en un tensor en PyTorch

Para la predicción se saca el valor máximo de output, lo delimitamos a 1 y actualizamos el indicador

Por ultimo probamos a la salida del modelo con softmax que reescala los elementos del tensor de salida de n dimensiones que se encuentran en el rango [0,1] y suman 1, escogemos el primero y la predicción y lo colocamos en "prob", luego con if determinamos si es menor a 0.75 lo cual determina que si es adecuado, con for se busca en el Json las respuestas que colocamos, caso contrario se imprime que el chatbot no entiende. El

resultado de las respuestas del Chat bot se envío por enrutamiento a un metodo de javascript por el que se realizaba la muestra en el entorno Web.

5 Experimentación y Resultado

5.1. Entorno

Se realizó la experimentación bajo un contexto anormal por lo que los resultados en otros contextos tendran variaciones, est debido al uso cumtinuo de recursos del ordenador. La experimentación se desarrollo en una computadora Core I7 de 10ma generación donde esta llevaba en uso durante 15 horas consecutivas por lo que se cosidera que este tendra un procesamiento poco optimo. La ejecución se desarrollo en la programa de Visual Studio Code, para los archivos de entrenamiento.py y Tory.py, de los cuales se extralleron los los tiempos de procesamiento de cada componente, pajo 350 datos ingresados en el Documento JSON.

5.2. Tiempos

Primero para el entrenamiento este tuvo una duración de 02 segundos como se observa en la Figura 03, se considera que es un tiempo eficiente a pesar de el estado actual de los componentes tecnologicos.

Para el tiempo de respuesta del chat bot este tuvo un tiempo de respuesta de entre 0.5 y 01 segundos. pra el procesamiento inicial este too de entre 01 y 02 segundos esto debido al saludo inicial que tiene sin embargo la devolucion de mensajes en el momento de la ejecucion es inmediata.

Figura 3: Tiempo de respuesta

```
[nltk_data] C:\Users\Lenovo\AppData\Roaming\nltk_data...
[nltk_data] Package stopwords is already up-to-date!
[nltk_data] Downloading package punkt to
[nltk_data] C:\Users\Lenovo\AppData\Roaming\nltk_data...
[nltk_data] Package punkt is already up-to-date!
epoch 100/1000, loss=2.3706
epoch 200/1000, loss=2.4398
epoch 300/1000, loss=2.0537
epoch 400/1000, loss=1.7176
epoch 500/1000, loss=1.4319
epoch 600/1000, loss=1.1931
epoch 700/1000, loss=0.9960
epoch 800/1000, loss=0.8347
epoch 900/1000, loss=0.7035
epoch 1000/1000, loss=0.5968
final loss, loss=0.5968
training complete. file save to data.pth
(chatbot) PS E:\universidad\9noT-T\ToryFinal\ToryDirectorioWeb>
```

Fuente: Elaboración propia

5.3. Interacción

Para la interacción se cumplieron diferentes tipos de consulta estas bajo el uso de la interfaz, considerando que la interfaz es intuitiva y amigable.

Para la evaluación del chatbot en el caso de interacción el funcionamiento es correcto no existen superposiciones y el tiempo de respuesta es adecuado.

El usuario puede realizar las consultas propuestas en los objetivos y el ChatBot realiza la respuesta de los mismo, un deficit que se encontro al desarrollar las pruebas es que el chat botno identifica la hora y ya que la respuesta se saca de forma aleatoria, el chatbot confunde la mañana con la noche y tiende a equivocarse.

Figura 4: Interacción con el chatbot de Tory

Fuente: Elaboración propia

5.4. Interfaz

el interfaz se desarrollo en entorno Web con HTML5, CSS, JavaScript y Bootstrap, con el uso de estas herramientas el funcionamiento del interfaz es eficiente e intuitivo, el unico problema que se tuvo fue en el momento de ejecucion por que se creo el entorno virtual de ejecucion donde por falta de creacion de librerias se limito la ejecucion, tambien cabe mencionar que la efecución tiene un tiempo límite debido al uso de recursos en el localhost, por ello el tiempo promedio de ejecucion continua recomendada es la de 12 minutos continuiuos.

6 Discusiones

Tory intenta manejar lo más posible la eficiencia, sin embargo se tienen algunos déficit, entre estos se encuentra que no cuenta con una memoria autónoma. Nuestro ChatBot responde de acuerdo a una función Random por lo cual en el caso de la hora y respuestas como recurrentes tiende a tener fallas.

El archivo JSON es el que contiene todas las respuestas, se realizaron más de 65 posibilidades, y como en el artículo de Dharani [6] se llegó a que el chatbot responda de acuerdo a lo que se ingrese, pero se necesita aún más data para llegar a ser un asistente virtual completo.

A pesar de las fallas ortográficas o la inadecuada escritura de respuesta del turista, el ChatBot responde eficazmente.

Para la ejecución de Tory es necesario que el entorno este actualizado ya que para una experimentación inicial el ChatBot no funciona en el entorno de Spyder v3.8 es necesaria la actualización para el funcionamiento de Tory.

7 Conclusiones y Trabajos Futuros

Se concluye que para la elaboración de un ChatBot eficiente es necesario trabajar en un entorno potente y actualizado, sino no llega a funcionar esto debido a la falta de librerías o actualización en sus procesadores.

La utilización de la red neuronal recurrente facilita el entrenamiento de los datos, porque itera múltiples veces las palabras haciendo más eficaz las respuestas del chatbot, por lo que es elemental utilizarlo para este tipo de proyectos.

Nuestro chatBot pudo pasar las pruebas deficientes, cumple con las expectativas propuestas desde un inicio, al desarrollar el chatbot en el lenguaje de programación de Python nos permitió que sea más sencillo y eficaz, ya que cuenta con diversas librerías.

Se hizo uso de flask ya que de acuerdo a lo estudiado es la forma más eficiente de poder desarrollar entornos Web con el uso de Python, este framework nos permitió realizar el enrutamiento para transferencia de datos entre el lenguaje python donde se encontraba el código para el entrenamiento y uso de las redes neuronales y el interfaz web el cual se tenía de forma libre y directa para los usuarios Finales.

El funcionamiento de Tory cumple con los requerimientos básicos, se puede mejorar de una manera más genérica, desde aumentar la cantidad de data, considerar el tiempo y lugar de usuario, etc.

Para futuras investigaciones se debe de considerar las observaciones antes mencionadas en el trabajo, para mejoras en posteriores trabajos.

Links

ZENODO:
GITHUB:
<https://github.com/MilenaYC/ToryDirectorioWeb.git>

Referencias

- [1] Acharya, Y. and Khettry A. and Patil D., A. and Sneha. 2020. Athena an avid traveller using lstm based rnn architecture. *J. Eng. Sci. Technol* 1413–1428.
- [2] Bonet Cruz, Isis, Sain Salazar Martínez, Ricardo Rodríguez Abed, Abdeland Grau Áballo & Maria Matilde García Lorenzo. 2007. Redes neuronales recurrentes para el análisis de secuencias. *Redalyc* 1(4). <https://www.redalyc.org/pdf/3783/378343634004.pdf>.
- [3] Callenger Pérez, Ivet, Yanet Díaz Ricardo & Antonio Becerra García. 2014. Python. doi: 181531232001.
- [4] Cenas Vásquez, Lennin Percy. 2017. *Implementación de un chatbot y su influencia en el proceso de atención a las unidades descentralizadas de la sutran 2016*: Universidad Politécnica de Madrid. Tesis Doctoral. <https://ieeexplore.ieee.org/document/9120905/authors>.
- [5] Cortez Vásquez, Augusto, Hugo Vega Huerta & Jaime Pariona Quispe. 2009. Procesamiento de lenguaje natural. *Revista de Ingeniería de Sistemas e Informática* 6(2). https://sisbib.unmsm.edu.pe/bibvirtual/publicaciones/risi/2009_n2/v6n2/a06v6n2.pdf.
- [6] Dharani, M., J.V.S.L. Jyostna, E. Sucharitha, R. Likitha & Suneetha Manne. 2020. Interactive transport enquiry with AI chatbot. En *2020 4th International Conference on Intelligent Computing and Control Systems (ICICCS)*, IEEE. doi:10.1109/iciccs48265.2020.9120905. <https://doi.org/10.1109/iciccs48265.2020.9120905>.
- [7] JQuery. 2021. JQuery. <https://jquery.com/>.
- [8] Muñoz, Jose Domingo. 2018. flask. <https://rico-schmidt.name/atix/atix24.pdf>.
- [9] Ordoñez Cutipa, Jasmin Estefany, Luz Milena Yupanqui Candia & Mabel Silvia Paredes Flores. 2021. Kili kili el chatbot viajero. *Zenodo* 1(1). <https://doi.org/10.5281/zenodo.5031646>.

- [10] Pavón, Juan. 2013. Bootstrap. <https://www.fdi.ucm.es/profesor/jpavon/web/26-Bootstrap.pdf>.
- [11] Python. 2021. Python. <https://www.ull.es/servicios/stic/>.
- [12] Python. 2021. Python. <https://docs.python.org/es/3/library/tokenize.html>.
- [13] Pérez Aliende, Maria. 2017. La gestión de datos de investigación. https://repositorio.uam.es/bitstream/handle/10486/678601/gestion_perez_us_2017_2.pdf?sequence=2&isAllowed=y.
- [14] w3schools. 2021. Python json. https://www.w3schools.com/python/python_dictionaries.asp.